

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№1(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 444 sahifa,
20-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash	16
<i>Akramova Dildora Ergashboy qizi</i>	
Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyati	21
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, O'ktamova Nasiba Ravshan qizi</i>	
O'quvchilarning loyiha-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning ilmiy asoslari	25
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish	29
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ko'zibayeva Nasiba O'tkir qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirish texnologiyalari	32
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Allaberdiyeva Mardona O'tkirbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari.....	37
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Mirsharfova Shahinabegim Saidabbos qizi</i>	
Gandbolchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalari	41
<i>Ibodullayeva Munira Atabek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanish samaradorligi.....	44
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna</i>	
Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	49
<i>Abira Bakhramova</i>	
Ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlar	54
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik asoslari	57
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
Kognitiv lingvistika va konseptologiya masalalari	60
<i>Meyliqulova Manzura Abdullayevna</i>	
Developing Law Students' Writing Competence Through the IRAC Method in Legal English Classes: A Comprehensive Study at TSUL.....	63
<i>Noila Mustafojeva</i>	
Tarixiy obidalarning restavratsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi	67
<i>Ochilov Davron Bahodir o'g'li</i>	
Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi.....	72
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Mamadaliyeva Kamolaxon Xayrullo qizi</i>	
Tabiiy yorug'lik va barqaror energiya manbalarini integratsiyalashgan mini home loyihasi.....	76
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Qodirjonov Oyatillo Abdulboqi o'g'li</i>	
Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros vositalarining pedagogik ahamiyati.....	80
<i>Rajabova Matluba Toshkentboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	83
<i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>	
Raqamli kommunikatsiyalarni o'smirlar shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri	86
<i>Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna</i>	
Talabalarning chizma geometriya fanini mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini "Visio" dasturi vositasida rivojlantirish metodikasi	90
<i>Tashimov Nurlan Erpolatovich</i>	

Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida.....	94
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
O'zbek tili darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi	98
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Психологическая готовность разведенных людей к вступлению в новый брак и приоритеты при выборе партнера.....	101
<i>Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи</i>	
Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде: теоретико-методический аспект.....	107
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Темирова Барно Кёмхоновна</i>	
Методика формирования наблюдательности у детей 6–7 лет в процессе целенаправленных прогулок-наблюдений.....	111
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Шокиржоновна Мохира Илхомжон кизи</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	115
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
Zamonaviy darslarda guruhlarda ishlash metodikasi	118
<i>Berdiyeva Lobar Norqobulovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish.....	120
<i>Esanova Maysara Umirovna</i>	
Logopediyada axborot texnologiyalarini qo'llash metodlari	124
<i>Feruz Yusupova Akildjanovna</i>	
Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va rivojlanish bosqichlari.....	130
<i>Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Allanazarova Anora Muxobir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ilmiy-ijodiy kompetentsiyalarini rivojlantirish	134
<i>Umarov Xusniddin</i>	
Bo'lajak talabalarning individual yondashuv asosida kasbiy-ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish	138
<i>Arslonova Gulsora Kurbonovna</i>	
Ona tili darslarida til kompetensiyasini kognitiv-semantik yondashuv asosida shakllantirish	142
<i>Mo'minova Go'zalxon G'ulamjanovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	147
<i>Maxliyo Turoпова Erkin qizi</i>	
Talabalarning kreativligini musiqiy-nazariy fanlar vositasida oshirish samaradorligi	153
<i>Urinova Sabina Shuxrat qizi</i>	
Imijning ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida talqini	160
<i>Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna</i>	
Inklyuziv kompetensiya tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari	163
<i>Abdubannobova Mahliyo Abdurashid qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	167
<i>Abdurasulova Dilnoza Abdug'ani qizi</i>	
Muxammas (taxmis) janrining o'zbek she'riyatidagi tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy poetik talqinlari	170
<i>Avazova Sitara</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorining asosiy shakllari.....	173
<i>Babayeva Dono Razzakovna, Erkinova Madinabonu Otabek qizi, Xolmatova O'g'lioy Tojiddin qizi</i>	
Yangi taraqqiyot davrida talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	177
<i>Botirova Zohida Doniyor qizi</i>	
Logoritmikada sportga asoslangan o'yinlar	180
<i>Dilfuza Ochilova Zayniddinovna</i>	
Jismoniy tarbiyaning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri (Andijon shahridagi Prezident maktabi tajribasi asosida).....	184
<i>Ibragimov Shuhratbek Iminjonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bolajak tarbiyachilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda integrativ yondashuvning zaruriyati 188 Karimova Feruzaxon Zakirovna
	Effective Techniques of Teaching Foreign Language Classes: a Sample of The 4CS Method 191 Khaitmuratova Zarina Sobirdjanovna
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini tabiat bilan tanishtirish orqali shakllantirish .. 193 Maxmudova Durdona Mirkarimovna
	O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari 196 Mutallibjonov Ma'rufjon
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni kun tartibini to'g'ri tashkil etish 200 Muxtorova Mohira Ma'rufjon qizi
	Aksiologik yondashuv asosida altruistik ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida ijtimoiy faoliyatni amalga oshirish 204 Norboyeva Moxigul Shavkat qizi
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorini psixologik o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari 207 Norqulova Dildora Shavkat qizi
	Raqamlashtirish jarayonida bo'lajak muhandislarni ishlab chiqarish-texnologik faoliyatiga tayyorlashning dasturiy-metodik ta'minoti 211 Nurov O'tkir Xudoyberdiyevich
	Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etilish 214 O'roqova Zilola Salomovna
	Pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarida amaliy tayyorgarlik tushunchasi va uning mazmun-mohiyati 217 Qaramanov Obid Xudayberdiyevich
	Pedagoglar uchun sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlari 221 Qarshiyev Jamshid Murotaliyevich
	Talabalarda psixologik moslashuvchanlikda refleksiya mohiyati va kognitiv qobiliyatni rivojlantirish samaradorligi 226 Ravshanova Nargiza Norboyevna
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida integrallashgan mashg'ulotarni tashkil etish 230 S. Irisova
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida marketing faoliyatini tizimli tashkil etishning nazariy asoslari 233 Sadikova Dilafuz Xusanovna, Qo'chqorova Munisa Anvar qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning dialogik nutqini xalq ertaklari asosida rivojlantirish 237 Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Abdurafova Muxayyo Xabibullo qizi
	Bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik yondashuv 241 Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Sanoqulova Gulasal Nurillo qizi
	Sun'iy intellektni tibbiy oliy ta'lim o'quv dasturlarini ishlab chiqishda qo'llash: innovatsion yondashuvlar va tajribalar 246 Toxirova Farida Olimjonovna
	Talabalarni estetik tarbiyalashda milliy xalq o'yinlaridan foydalanish modeli 251 Usarov Murodjon Mamarasul o'g'li
	Xalqaro kimyo olimpiadalariga o'quvchilarni tayyorlashda xalqaro baholash tadqiqotlariga asoslangan kreativ topshiriqlar va fanlararo integratsiyadan foydalanish metodikasi 254 Usmanov Baxtiyor Xabibullayevich
	Xoja (Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahhobxo'ja) va uning asarlarining o'zbek nasridagi o'рни va ahamiyati 258 Valijonova Mahzunabonu
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvida diversifikatsiya: tizimli yondashuv va rivojlanish strategiyalari 261 Xakimova Sevara Shavkat qizi
	STEAM texnologiyasini nodavlat ta'lim tashkilotlarida ommalashtirishning ijobiy tomonlari 264 Xalokova Maksudaxon Ergashevna, Melnikova Zaynura
	Muhammad Sodiq Qoshg'ariy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiya nazariyasi 267 Moxira Niyozqulova Nuraliyevna

Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ona tili fanini o'qitish kompetentligini rivojlantirish metodikasi (AQSh tajribasi).....	270
<i>Olimjonova Dilnavoz Maribjon qizi</i>	
Xalqaro baholash dasturlari mohiyati va ahamiyati	274
<i>Vohidova Ibodot Hurmatullayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv.....	277
<i>Xujamiyarov Sa'dullo Choriyevich</i>	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jamoatchilik nazorati samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	281
<i>Xusanova Dilraxon Botiraliyevna</i>	
Talabalarning jismoniy tayyorgarligida suzish mashg'ulotlarining ta'siri	285
<i>Zuxriddin Nasibovich Boboshev</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni milliy-ma'naviy qadryatlar asosida tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	289
<i>Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Dadabayev Akramjon Askaraliyevich</i>	
Использование чат-ботов в образовательном процессе.....	294
<i>Мадаминова Наргизахон Жахонгир кизи</i>	
Формирование гендерной культуры детей старшего дошкольного возраста в контексте государственной стратегии Узбекистана	298
<i>Намазбаева Лола Закировна, Тиллабаева Малика Хабибуллаевна</i>	
STEAM технологии в дошкольном образовании.....	302
<i>Садикова Дилафруз Хусановна</i>	
Системная модель социально-эмоционального обучения в Узбекистане: интеграция подходов, основанных на школьном образовании и партнерстве семьи и школы	307
<i>Санакулова Нигора</i>	
Oila qurish yoshidagi talabalar psixologik xususiyatlari.....	311
<i>Qo'ziyeva Gulzoda Shermat qizi</i>	
Ingliz tili nutq faoliyati turlarini rivojlantirishda leksik-assotsiativ tarmoqlardan foydalanishning lingvodidaktik asoslari.....	315
<i>Mirzakamolova Maftuna Rahimjon qizi</i>	
Talabalarga ingliz tilidagi matnlarni kommunikativ metod yordamida o'qish texnikasini takomillashtirish usullari.....	318
<i>Mo'minova Mahliyo Axrorjonovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda ona tili mashqlarining roli	321
<i>Boltayeva Guzal Tolibovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish	324
<i>Ziyayeva Umida Turaxodjayevna</i>	
Maktabgacha hamda boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi tizimini modernizatsiya qilishning innovatsion istiqbollari	327
<i>A'zamov Ruhullo Mahmudjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda informatika fanini o'qitishning maqsadlari va vazifalari.....	333
<i>Alikulova Bibisora Abdulvokhobovna</i>	
Bola shaxsini rivojlantirishda axborot-kommunikatsion texnologiyalarning pedagogik ahamiyati	336
<i>Azimova Dilnoza Sherzodovna</i>	
Raqamli didaktika sharoitida oliy ta'limni raqamlashtirishning nazariy asoslari va pedagogik xususiyatlari	339
<i>Berdikulova Shaxnoza Erkinjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy qobiliyatini shakllantirishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda shaxmat o'yinidan foydalanish imkoniyatlar	343
<i>Boboqulov Chori Urolovich</i>	

O'zbek tilidagi "kasb-hunar" va "lavozim-amal" konseptlarining hozirgi zamon o'zbek tili konseptosferasidagi o'rni.....	348
Dexqonova Muattarxon Ilxomovna	
O'quv jarayonida ijtimoiy tarmoqlar orqali bilim almashishning didaktik imkoniyatlari va metodologik asoslari.....	352
Ernazarov Alisher Ergashevich, Pimkulova Stora Boltayevna	
"Intellekt xarita" yordamida o'quvchilarga qattiq jismlarning solishtirma issiqlik sig'imini mavzusini tushuntirish va ularning to'la fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	358
Eshboboyeva Muxlisa Zavqiy qizi	
Inklyuziv ta'lim texnologiyalari	363
Fayzullayeva Shoira Shorahmatovna	
Oliy pedagogik ta'lim tizimida hamkorlikda ta'lim nazariyasi va amaliyoti	366
Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna	
Hikoya tuzishga o'rgatish maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'lanishli nutqini rivojlantirishning muhim vositasi sifatida.....	369
Imixanova Nodira Saidburxon qizi	
Professional Competency Development of Future English Language Teachers: A Framework for the 21 st Century.....	374
Kamoldin Tadjiboyev	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	378
Nosirova Dilfuza	
Inklyuziv sinf muhitida zaif eshituvchi bolalar bilan musiqa mashg'ulotlarini tashkil etishning nazariy yondashuvlari.....	383
Qizlarxon Isomova	
Raqamli ta'lim muhitida mustaqil ta'limni rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalar	389
Shabdullayeva Lazokatxon Orifbekovna	
Boshlang'ich sinflarda perimetr, yuza va hajmni o'rganish metodikasi samaradorligini shakllantirish	392
Shodmonova Madina Otabek qizi	
Chiziqli operatorlarning spektral xossalari	398
Sultonboyeva Zuhra Bobomurod qizi	
Qisqa masofaga yuguruvchilar ish qobiliyatini oshirish usullari.....	402
Utayev Z. M.	
Neyropedagogik yondashuv asosida 9–11 yoshli o'quvchilarda ingliz tilida matnni o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda ijro funksiyalarining o'rni	408
Xolboyeva Nodiraxon Abdumalik qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash muammosining dolzarbligi.....	413
Yo'ldosheva Dilnura Nizomjon qizi	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda grafik organayzerlar vositasida ekologik tarbiyani shakllantirish usullari	416
O. Xo'janiyozova, Yuldashova Sanamjon Bobomurod qizi	
Взаимодействие воспитателей и родителей в процессе формирования нравственных представлений дошкольников.....	419
Жураева Наргиза Таировна, Абдуллаева Халимахон Дилёрна	
Развитие государственно-частного партнёрства в сфере дошкольного образования Республики Узбекистан	423
Курбанова Нуржамал Бахбергеновна	
Talaba qizlarning jismoniy va funksional tayyorgarligini shakllantirishning ilmiy metodologik asoslari.....	426
M. M. Ma'rufov, Sh. R. Ma'rufova	
Развитие языковых навыков у дошкольников через игровые методы обучения английскому языку	430
Садикова Шоиста Акбаровна	

“Узбекский текст в русской литературе XX–XXI веков...”	433
Сулаймонова Дурдонахон Равшан кизи, Иванова Ирина Николаевна	
Механизмы использования цифровых педагогических технологий для обеспечения непрерывности образовательного процесса учащихся начальных классов в условиях длительного лечения.....	437
Турсунова Д. З., Холлиева Н. Х.	
Патриотическое воспитание будущих педагогов: совершенствование методики формирования любви к родине в условиях профессиональной подготовки.....	440
Шарипова Холида Дехкановна	

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH MUAMMOSINING DOLZARBLIGI

Yo'ldosheva Dilnura Nizomjon qizi
 Namangan davlat pedagogika instituti,
 Pedagogika nazariyasi va tarixi mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash muammosining dolzarbligi yoritilgan. Zamonaviy ta'lim tizimida pedagog shaxsiga qo'yilayotgan talablarning ortib borishi ushbu masalaning ahamiyatini oshirmoqda. Bo'lajak o'qituvchilarning nazariy bilimlari bilan amaliy tayyorgarligi o'rtasidagi nomutanosiblik asosiy muammo sifatida ko'rsatib o'tiladi. Maqolada kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirish zarurati ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: bo'lajak o'qituvchilar, kasbiy faoliyatga tayyorlash, pedagogik tayyorgarlik, nazariy va amaliy tayyorgarlik, zamonaviy ta'lim tizimi, kasbiy kompetensiya, pedagog shaxsi, ta'lim sifatini oshirish.

Abstract: This article highlights the relevance of the problem of preparing future teachers for professional activity. The increasing demands placed on the teacher's personality within the modern education system enhance the importance of this issue. The disparity between theoretical knowledge and the practical training of future teachers is identified as the main problem. The article substantiates the necessity of improving professional training.

Key words: future teachers, preparation for professional activity, pedagogical training, theoretical and practical training, modern education system, professional competence, teacher's personality, improvement of education quality.

Аннотация: В данной статье подчеркивается актуальность проблемы подготовки будущих учителей к профессиональной деятельности. Возрастающие требования, предъявляемые к личности педагога в современной системе образования, повышают значимость данного вопроса. В качестве основной проблемы отмечается несоответствие между теоретическими знаниями и практической подготовкой будущих учителей. В статье обоснована необходимость совершенствования профессиональной подготовки.

Ключевые слова: будущие учителя, подготовка к профессиональной деятельности, педагогическая подготовка, теоретическая и практическая подготовка, современная система образования, профессиональная компетентность, личность педагога, повышение качества образования.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchining roli va mas'uliyati keskin ortib bormoqda. Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayoni nafaqat ularning nazariy bilimlarini shakllantirishni, balki amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, pedagogik va psixologik kompetensiyalarni mustahkamlashni ham o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, ta'lim sifatini oshirish va ta'lim samaradorligini ta'minlashda zamonaviy pedagogik yondashuvlar, innovatsion usullar hamda raqamli texnologiyalardan foydalanish zarurati tobora kuchayib bormoqda. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi, ularning amaliy va nazariy bilimlarining uyg'unlik darajasi ta'lim jarayoni samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Afsuski, ayrim ta'lim muassasalarida nazariy va amaliy mashg'ulotlar o'rtasidagi uzviy bog'liqlik yetarli darajada ta'minlanmagan, o'quvchilarning pedagogik mulohaza yuritish qobiliyati hamda muloqot madaniyati to'liq shakllanmagan holatlar ham uchrab turibdi. Bu esa bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishdagi zamonaviy muammolarni yaqqol namoyon etadi. Jamiyat ham yangi avlod o'qituvchilaridan yuksak ijodkorlik, innovatsion fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va yuqori kommunikativ salohiyatni talab qilmoqda. Shu sababli bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash tizimida pedagogik shart-sharoitlar hamda uslubiy-psixologik yondashuvlarni ilmiy asosda ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagogik shart-sharoitlarga o'quvchilarning kasbiy motivatsiyasini shakllantirish, tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish, dars jarayonida faol va interfaol usullardan foydalanish, tafakkur madaniyati hamda o'zini o'zi qadrlashni kuchaytirish kiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash masalasi pedagogika fanida dolzarb ilmiy muammo sifatida qaralib, ushbu yo'nalishda mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan qator tadqiqotlar olib borilgan. Ilmiy manbalarda pedagog kadrlarning kasbiy tayyorgarligi nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar hamda shaxsiy-kasbiy kompetensiyalarning uyg'unligi asosida shakllanishi zarurligi ta'kidlanadi.

R. J. Ishmuhamedov, A. A. Abduqodirov va A. H. Parдавlar ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo'llash bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirishda muhim omil ekanligini ilmiy jihatdan asoslab berganlar.

N. A. Muslimov kasbiy shakllanish jarayonini bosqichma-bosqich rivojlanadigan tizim sifatida talqin qilib, unda amaliy tayyorgarlikning yetakchi o'ringa ega ekanligini ko'rsatadi.

N. N. Azizxo'jayeva, O'. Q. Tolipov va M. Usmonboyeva tadqiqotlarida pedagogik texnologiyalar hamda pedagogik mahorat o'qituvchining kasbiy yetukligini belgilovchi asosiy mezonlar sifatida qaraladi.

R. Mavlonova va N. G'aybullayev asarlarida esa pedagog shaxsining kasbiy va axloqiy fazilatlarini ta'lim samaradorligini ta'minlovchi muhim omil sifatida yoritilgan.

Xorijiy tadqiqotlar orasida J. Brunerining kashfiyot orqali o'qitish nazariyasi bo'lajak o'qituvchilarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish hamda ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodologik asos sifatida e'tirof etiladi. Umuman olganda, tahlil qilingan adabiyotlar bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlash, kompetensiyaga asoslangan yondashuvni joriy etish zarurligini ko'rsatadi va mazkur maqolaning ilmiy asoslarini mustahkamlaydi. Shu bilan birga, bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash, shaxsiy va ijtimoiy mas'uliyat tuyg'usini rivojlantirish, kasbiy fikrlash hamda o'z-o'zini tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik ta'lim sifatini oshirishning muhim omili sifatida namoyon bo'ladi. Shuning uchun ushbu maqola kelajakdagi o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonining dolzarbligi, uslubiy asoslari va amaliy ahamiyatini yoritishga qaratilgan. Mazkur jarayonda zamonaviy ta'lim tizimi o'qituvchidan nafaqat chuqur nazariy bilimga ega bo'lishni, balki ushbu bilimlarni amaliyotda samarali qo'llashni, pedagogik vaziyatlarda mustaqil va mas'uliyatli qarorlar qabul qilishni ham talab etadi. Shu sababli kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirish, uni kompetensiyaga asoslangan yondashuv asosida tashkil etish va nazariya hamda amaliyot uyg'unligini ta'minlash zamonaviy pedagogik ta'limning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Zamonaviy ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash masalasi ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri sifatida qaraladi. Chunki pedagog shaxsining kasbiy yetukligi nafaqat nazariy bilimlar majmuasi, balki ularni amaliy faoliyatda samarali qo'llay olish qobiliyati bilan belgilanadi. Shu nuqtayi nazardan, pedagogik tayyorgarlik jarayoni nazariy va amaliy tayyorgarlikning uzviyligi asosida tashkil etilishi lozim. Ta'kidlash joizki, ta'lim tizimi sifati bevosita o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarlik darajasiga bog'liq hisoblanadi. Jahon tajribasi hamda O'zbekistonda olib borilgan ilmiy izlanishlar bo'lajak o'qituvchilarni samarali kasbiy faoliyatga tayyorlash muammosi doimiy ravishda o'rganib kelinayotganini va uning asosiy jihatlari pedagogik jarayonni takomillashtirish bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'lim sohasidagi zamonaviy islohotlar hamda xalqaro ta'lim standartlariga (PISA, TIMSS) erishish zarurati o'qituvchi shaxsi va uning kasbiy tayyorgarligiga qo'yiladigan talablarni yanada kuchaytirmoqda. Ushbu jarayonda muammo quyidagi jihatlar orqali aniqlanadi: texnologik o'zgarishlar sharoitida axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi o'qituvchidan doimiy ravishda yangi vositalarni o'zlashtirishni va ularni ta'lim jarayoniga samarali integratsiyalashni talab qiladi; kompetensiyaga asoslangan yondashuv an'anaviy ta'limdan farqli ravishda o'quvchilarda amaliy ko'nikmalarni (kompetensiyalarni) shakllantirishni ustuvor vazifaga aylantiradi, bu esa o'qituvchining o'zida ham mazkur kompetensiyalarning mavjud bo'lishini taqozo etadi; jamiyat talablari esa o'qituvchilardan nafaqat ilmiy bilim berishni, balki o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, tarbiyaviy va psixologik yordam ko'rsatishni ham kutmoqda.

Pedagogika sohasida mazkur masala bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, ularda bo'lajak o'qituvchining tayyorgarlik darajasini belgilovchi asosiy mezonlarni aniqlashga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, o'qitishning yuqori darajada tashkil etilishi o'qituvchining o'z fanini mukammal bilishi, zamonaviy o'qitish usullarini egallashi va o'quvchilar bilan samarali muloqot qila olishini anglatadi. Innovatsion faoliyatga tayyorlik bo'lajak o'qituvchidan mavjud ta'lim paradigmatlarini tahlil qilish, yangi usullarni sinab ko'rish va ta'lim jarayo-

niga ijodiy yondashishni talab etadi. Shuningdek, kasbiy va shaxsiy fazilatlar – mas'uliyat, adolat, hamdardlik va rahm-shafqat kabi insoniy sifatlar – o'qituvchi kasbining ajralmas tarkibiy qismi bo'lib, ular o'quv jarayonida shakllanishi zarur.

Samarali o'qituvchi shunchaki tayyor bilimlarni o'quvchilarga yetkazib bermaydi, balki o'quvchini o'quv jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi. Ya'ni u ta'lim jarayonini passiv qabul qilish tizimi sifatida emas, balki faol, ijodiy va mustaqil faoliyatga yo'naltirilgan jarayon sifatida tashkil etadi. Ushbu pedagogik yondashuv J. Bruner tomonidan ilgari surilgan kashfiyotlar orqali o'rganish konsepsiyasiga asoslanadi. Mazkur yondashuv doirasida o'qituvchi talabani mustaqil fikrlashga, muammo va vaziyatlarni tahlil qilishga yo'naltiruvchi rahbarlik rolini bajaradi, o'quvchilarning faol ishtirokini savollar, muammoli vaziyatlar va amaliy mashqlar orqali rag'batlantiradi hamda bilimlarni mustahkamlash jarayonini tashkil etadi. Bunda o'quvchi o'z tajribasi va tafakkuri orqali bilimlarni shakllantiradi, natijada u nafaqat eslab qoladigan, balki amaliyotda qo'llay oladigan bilimlarga ega bo'ladi. Shu bilan birga, o'qituvchi o'quvchiga tayyor bilim beruvchi emas, balki bilim yaratish jarayonida hamkor bo'lib, samarali va rivojlantiruvchi o'quv muhitini shakllantiradi.

XULOSA

Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash zamonaviy ta'lim tizimining eng dolzarb masalalaridan biridir. Ushbu jarayon nafaqat nazariy bilimlarni shakllantirish, balki amaliy ko'nikmalarni, pedagogik hamda psixologik kompetensiyalarni rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi. Samarali o'rganish nazariy va amaliy mashg'ulotlarni uyg'unlashtirish, shaxsiy va ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirish, shuningdek innovatsion va interfaol usullardan foydalanishni talab etadi. Shu bilan birga, bo'lajak o'qituvchining mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuv qobiliyatlari rivojlanadi, bu esa ta'lim sifatini oshirish hamda kelajakdagi o'qituvchilik faoliyatini muvaffaqiyatli tashkil etish imkonini beradi. Natijada, bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash tizimi nafaqat bilimlarni uzatish jarayoni, balki zamonaviy ta'limning asosiy muammolarini hal etishga xizmat qiluvchi kasbiy va shaxsiy kompetensiyalarni har tomonlama rivojlantirishga yo'naltirilgan kompleks jarayon sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ishmuhamedov, R. J., Abduqodirov, A. A., Pardaev, A. H. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – T.: Iste'dod, 2008.
2. Muslimov, N. A. Kasbiy shakllanishning nazariy-metodik asoslari. – T.: Fan, 2007.
3. Azizxo'jayeva, N. N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – T.: TDP, 2003.
4. Tolipov, O' Q., Usmonboyeva, M. Pedagogik texnologiyalarning tadbqiqiy asoslari. – T.: Fan, 2006.
5. Qayumov, B. Z. O. G. L., Yo'qubxo'jayeva, M. A. Q. (2025). O'quvchilarda kreativlik rivojlanishida shaxs individual xususiyatlarining roli. *Science and Education*, 6(12), 627–632.
6. Qayumov, B. Z. (2025). O'smirlarda kreativlik namoyon bo'lishining hududiy tafovutlari. *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*, 3(6).
7. Mavlonova, R. va boshqalar. Pedagogika. – T.: O'qituvchi, 2010.
8. G'aybullayev, N. R. Pedagogika nazariyasi. – T.: Universitet, 2005.
9. Sayidahmedov, N. Yangi pedagogik texnologiyalar. – T.: Moliya, 2003.
10. Xoliqov, A'zamjon Abdusalomovich. Pedagogik mahorat. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2011.
11. Қаюмов, Б. З. Ў., Абдурахмонов, О. А. Ў. (2021). Талабаларда шахсий ва интеллектуал фазилатларни шакллантириш механизмлари. *Scientific Progress*, 1(6), 750–754.
12. Baxtiyor, Q. (2024). The correlation relationship of the development of creativity in adolescents with achievement.
13. Baxtiyor, Q. (2024). The correlation relationship of the development of creativity in adolescents with achievement motivation. In *Next Scientists Conferences*, 1(01), 24–27.
14. Bruner, J. S. (1961). The act of discovery. *Harvard Educational Review*, 31(1), 21–32.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.